

ZAMONAVIY BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARINI KITOBXONLIKKA O'RGATISHDA OILANING O'RNI VA AHAMIYATI

Mamatova Zarena Abduljalilovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912509>

Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillaridanoq ta'lim-tarbiya sifatini oshirishda hamkorlik muhitini tashkil etish, maktab va oilaning o'zaro ta'sirini takomillashtirish orqali ta'lim oluvchilarda kitobxonlikka qiziqishni oshirishga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda kitobxonlikka, kitob mahsulotlarini chop etishga davlat siyosati sifatida qaralmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-dekabrdagi "2020-2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi qaroriga binoan quyidagilar Dasturni amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilandi:

-aholi, avvalo, yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy, badiiy-estetik talablariga javob beradigan kitoblarni yuksak sifat bilan chop etish, nashriyotlar va ijodkorlar faoliyatiga ko'maklashish, bolalarga mo'ljallangan adabiyotlarni chop etishni qo'llab-quvvatlash;

-milliy va jahon adabiyotining eng sara namunalarini tarjima qilish, mutolaa madaniyatini yuksaltirish, respublikaning olis hududlarida va yoshga doir kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish;

-kitob savdosini tashkil etish tartiblarini soddalashtirish, yangi nashr etilgan kitoblarni yetkazish va axborot manbalarini tarqatish tizimini takomillashtirish;

-kitob yetkazib beruvchilarni zamonaviy ijtimoiy ehtiyojlarga moslashtirish, infratuzilmani yaxshilash, axborot-kutubxona markazlarini chop etiladigan bosma nashrlar va ularning elektron nusxalari bilan to'ldirib borish, elektron kitoblar yaratish, kitoblarni raqamlashtirish va elektron kataloglarni tuzish hamda tizimli ravishda yangilab borish;

-aholining kitobxonlik darajasi va kitobga qiziqishini tizimli o'rganib borish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan loyiha va tanlovlarni tashkil etish, kutubxonachi kadrlar salohiyatini oshirish;

-xorijiy asarlarga onlayn buyurtma berish, ularni respublika hududiga olib kelish va tarqatish tizimini hamda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha xalqaro hamkorlikni kengaytirish.

Xo'sh, kitobxonlik va kitob chop etishga davlat tomonidan shunday e'tibor berilayotgan paytda yoshlarda kitob o'qishga, o'rganganlarini hayotda tatbiq qilishga qanchalik e'tibor berilyapti? Yoshlarni kitob o'qishga qiziqishida

kimning yoki nimaning ta'siri kuchli? Ushbu savollarga javob topishda ta'limning asosiy tayanchi bo'lgan-oila,maktab va mahalla birligiga tayanamiz. Oila-farzand tug'ilgan kundan o'z bag'riga oladigan, ma'naviyatning dastlabki kurtaklari paydo bo'ladigan tarbiya o'chog'i ekanligi barchamizga ayon, oila-inson hayotining shunday bosqichiki, shaxs kamolotining keyingi bosqichlari shu davrdagi ta'lim-tarbiyaga bog'liq bo'ladi. Shunday ekan, kitobxonlik madaniyati ham oilada,ota-ona namunasi orqali rivojlanadi, keyinchalik maktab tarbiyasi, ustoz-murabbiylar ta'sirida kengayadi. Har bir davlatning tinchligi, millatning saodati yoshlarning tarbiyasiga bog'liqligi necha asrlardan buyon o'zini namoyon qilib kelmoqda. Yoshlarning ta'lim-tarbiyasi dastlab oilada ota-onalar,ta'lim muassasasi ziyolilari hayotida kitobning qanchalik ahamiyatli ekanligiga bog'liq. Kitob o'qishga qiziqtirishda kitobning mohiyatini bolaga anglata olsak, ko'zlagan maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Negaki, kitob barchamizni ezgulikka undaydigan, oq-u qorani farqlashga o'rgatadigan, oldimizda turgan barcha muammolarni hal etishgayordam beradigan beqiyos kuchdir. Yurtimizda kitob bilan oshno bo'lgan, kitobni suygan, kitob yozgan, kitobni muqaddas bilib, ko'z qorachig'idek asragan kishilar qadrlanib kelingan. Sharqda mashhur olim Muhammad Jabalrudiy kitob haqida: "Kishi uchun kitobdan azizroq va yoqimliroq suhbatdosh yo'qdir. Kitob fasohat, balog'atda, latofatda tengi yo'q, munofiqlikdan xoli hamrohdur. Yolg'izlikda va g'amli ayyomlarda munis ulfatdir. Unda na nifoq bor-u, na gina. U shunday hamdamki, so'zlarida yolg'on va xato bo'lmaydi. Suhbatidan esa kishiga malollik yetmaydi. U o'z do'stining dilini og'ritmaydi. Yuragini esa siqmaydi. U shunday rafiqdirki, kishi orqasidan g'iybat qilib yurmaydi. Uning suhbatidan senga shunday fayzli foydalar yetadiki, bunday foydani odamlardan topa olmaysan. Kitobdek do'st ichida barcha ilm-u hilm mujassamdirki, u kishilarni o'tmishdan va kelajakdan ogoh qilib turadi. Shuning uchun ham "Kitob aql qal'asidir", deganlarida qanchalik haq edilar. Farzandi ko'nglida kitobga muhabbatni shakllantira olgan ota-onalar oilaviy munosabatlarda, jamiyatda alohida hurmatga ega bo'ladilar. Bugun dunyo hamjamiyatida ota-onalar va farzandlar o'rtasida tushunmovchiliklar,o'tish davridagi depressiyalardan qanchadan qancha o'smirlar aziyat chekishmoqda.Dunyoda shunday qudratli kuch borki,u zamon va vaqt tanlamaydi,inson sog'lig'iga zarar yetkazmaydi,balki dunyoqarashini kengaytirib,tushkunlikdan chiqarib,dori-darmonsiz insonga quvvat bag'ishlaydigan mo'jiza-bu kitob! Kitob mutolaasi bilan davolash-biblioterapiyaga hali ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, bugungi kunda eng qulay usul sifatida tan olindi. Oilalarda kitob o'qishga qiziqtirishda "Qush uyasida

ko'rganini qiladi" maqoliga amal qilib,ota-onaning shaxsiy namunasi ko'rsatilishi kerakligi pedagoglar tomonidan asoslab berilgan. Taniqli pedagog A.S.Makarenko besh yoshgacha bo'lgan tarbiya bolaning shaxsiyati shakllanishida o'ta muhim ahamiyatga ega ekanini qayd etib o'tgan. Bu haqda u shunday deb yozgan: "...tarbiyaning bosh asosi besh yoshda nihoyasiga yetadi, demak, siz besh yoshgacha nima qilgan bo'lsangiz, bu tarbiyaviy jarayonning 90 foizini tashkil etadi, keyingi tarbiya esa qayta tarbiyalash negizida davom etadi". Mana shu jarayonda bola tarbiyasiga o'ta e'tiborli bo'lish lozim. Farzand tarbiyasiga e'tibor Sharq xalqlarida farzand hali dunyoga kelmasdan avval boshlanadi,homila vaqtida, tug'ilganining dastlabki kunlaridan ona allasi, she'rlar,yoqimli kuylar orqali farzandga tarbiya elementlari singdirib boriladi.

Xulosa qilib aytganda, mustahkam ma'naviy immunitetli, o'zining fikrlarini ravon ayta oladigan, yuqori marralarga erishuvchan kitobxon avlodni tarbiyalash uchun ota-ona, oila muhiti juda katta ahamiyat kasb etadi. Hech kimga sir emas, insonning qalbi va ongini egallash, ayniqsa, yoshlarning ma'naviy dunyosini zaharlashga qaratilgan turli xavf-xatarlar ham kuchayib borayotgan bugungi kunda o'zining kimligini, qanday bebaho meros vorislari ekanini teran anglab, ona yurtga muhabbat va sadoqat hissi bilan yashaydigan, imon-e'tiqodi mustahkam yosh avlodgina muqaddas zaminimizni yot va begona ta'sirlardan, balo-qazolardan saqlashga, Vatanimizni har tomonlama rivoj toptirishga qodir bo'ladi.

Farzandlarimizga shunday tarbiya berayliki, ular o'z ota-bobolariga,Vatani, millati, diniga va milliy an'analariga sodiq bo'lib kamol topishsin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2020-2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi 781-son Qarori.-T.:2020-yil 14-dekabr.
- 2.Inamova M.O.Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi. - Toshkent:TDPU,1999.
- 3.Mashriqzamin-hikmat bo'stoni. -Toshkent, 1997.

